

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368917>

УДК 004

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ МЕТОДА ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

А.Р. Деряев,

к.т.н., нс,

Научно-исследовательский институт природного газа ГК «Туркменгаз»,
г. Ашгабат

Аннотация: Одновременная раздельная эксплуатация нескольких горизонтов для быстрого перехода поочередной эксплуатации залежей приводит к увеличению рентабельности срока разработки месторождения и снижению эксплуатационных затрат.

Ключевые слова: приток, разрез, неоднородность, складка, нефтеотдача, рентабельность, шлипп, конус

RESEARCH OBJECTIVES FOR THE METHOD OF SIMULTANEOUS SEPARATE PRODUCTION OF MULTILAYER FIELDS

A.R. Deryaev,

Ph.D., Researcher,

Scientific Research Institute of Natural Gas of the State Concern "Turkmengas",
Ashgabat city

Annotation: Simultaneous separate exploitation of several horizons for a quick transition to successive exploitation of deposits leads to an increase in the profitability of the field development period and a decrease in operating costs.

Keywords: inflow, section, heterogeneity, fold, oil recovery, profitability, slip, cone

Анализ и обобщение геологических материалов по ряду блоков участка Северный Готурдепе (подсчетный план горизонта НК-8, в 1977 году.) показывают на недоразведанность НК (нижнего красноцвета) отложений в их пределах. Это заключение можно отнести и ко всему рассматриваемому

континентальному и прибрежному участкам месторождения, где не во всех его частях красноцветная толща вскрыта на полную мощность и прослежены выявленные залежи нефти и газа.

Прибрежная часть Северный Готурдепе, Блок ХХж. В скважине 29 этого блока объекты горизонтов НК-11, 10, 9 были опробованы с получением притоков воды, пленки нефти. Скважина эксплуатировалась из горизонтов НК-3, НК-2, НК-1. В сентябре 1991 года скважина была ликвидирована и вышележащие перспективные на нефть и газ пласты не были опробованы. Продуктивность красноцветной толщи не освещена на полную мощность. В 2009 году в результате пересмотра геологических материалов было принято решение восстановить ствол скважины для проведения опробования вышележащих перспективных горизонтов в ниже- и среднекрасноцветных отложениях [1].

После восстановления технического состояния ствола скважины 29 был перфорирован объект горизонта НК-3 в интервале 4222-4252 м и по 22 мм штуцеру получен приток нефти дебитом 19,8 т/сут., воды 13,1 т/сут., газовый фактор – 64 м³/т. Давление на устье 24 атм, затрубном – 60 атм.

В феврале 2010 года скважину возвратили на горизонт НК и перфорировали объект в интервале 4082-4099 м (НК-1), 4121-4184 м (НК-1+2). При освоении этого объекта дебит безводной нефти совместно с работающим горизонтом НК-1 по штуцеру 22 мм составлял 366 т/сут. Давление на устье 25 атм., затрубном – 65 атм.

В исследуемом блоке в его юго-западной части пробурена скважина 20, (фактический забой 4593м, горизонт НК-7), которая вследствие аварийности ствола скважины была ликвидирована по техническим причинам. Во вскрытом геологическом разрезе этой скважины по электрокаротажу, в пределах верхнего и нижнего отделов красноцветной толщи, выделяются перспективные в отношении нефти и газа пласты, которые подлежат доразведке бурением.

Следует отметить, что в соседнем блоке ХХг с горизонта НК-7 и др. производится добыча нефти (например, ближайшая скважина 138 и др.).

Приведенные данные исследования геологических материалов позволяют полагать, что, во-первых, нефтяные залежи СК (среднего красноцвета) (например IXд+е) и НК (нижнего красноцвета) отложений не прослежены, во-вторых, НК отложения не вскрыты на полную мощность. Не освещенный разрез НК блока ХХж нами отнесен к категории С₂. Для решения вышеупомянутых задач необходимо заложение разведочных скважин.

Таким образом, с целью прослеживания залежей нефти горизонтов IXд+е – НК -9 и вскрытия красноцветной толщи на полную мощность, к заложению рекомендуются разведочные скважины 200, 201, 202, 203

(зависимая от бурения и опробования скважин 200 и 201), 204, 205, 206, 207, 208, 213, 214, 215 проектными глубинами 4800 м, 4900 м, 5000 м, 5100 м и 5200 м со вскрытием подстилающих отложений на 30-50 м, согласно прилагаемой карте. Проектные разрезы упомянутых скважин иллюстрируются геологическими профилями I-I, II-II.

Континентальный участок месторождения – район расположения скважины 33 (забой – 5001 м). При изучении геологических материалов было выявлено, что в этой скважине вскрытая нефтяная залежь горизонта НК -10 является самой глубокой на суше Прибалханского района. Здесь в интервале глубин 4920-4928 м, по штуцеру 12 мм получен приток нефти дебитом – 93,5 м³/сут., газа – 15,6 тыс. м³/сут. и воды – 37,4 м³/сут., при P = 45/180 атм. Скважина вступила в эксплуатацию с данного интервала 08.10.1980 году. В последующем приток нефти дебитом 103 т/сут. был получен и с горизонта НК-9, интервал объекта 4825-4839 м, P = 30/150 атм. По заключению материалов ГИС, во вскрытом геологическом разрезе скважины имеется достаточное количество возвратных объектов. Скважина пребывает в консервации. Соседняя скважина 14, расположенная на удалении 750 м на запад-северо-запад от неё, имеет забой – 2905 м, ВК (верхний красноцвет) и разрез скважины 33 не вскрыт. Из изложенного следует, что нефтяная залежь горизонта НК-10 не прослежена ни по падению, ни по простиранию складки и НК отложения на полную мощность не вскрыты. Эри вопросы и являются задачей последующих скважин.

Таким образом, рекомендуется к заложению:

– разведочная скважина №1, проектной глубиной 5100 м, располагается на продолжении линии скважин 12-13, на расстоянии 300 м на север от скважины 13;

– разведочная скважина № 2 (зависимая от скважины № 1) проектной глубиной 5100 м, располагается на продолжении линии скважин 13-33 на расстоянии 400 м на северо-запад от скважины 33;

– разведочная скважина 38 (зависимая от скважины 37) проектной глубиной 5200 м.

Район расположения скважин 16 Северный Готурдепе – 398 Готурдепе (подсчетный план пачки НК-8). Скважина 16 (забой – 4802 м) прекращена бурением в отложениях горизонта НК-8. При опробовании общего интервала 4720-4683 м, по штуцеру 4 мм, был получен приток нефти дебитом 37,9 т/сут., воды – 13,6 т/сут, P = 63/179 атм. Этот объект с возвратным объектом в интервале 4642-4653 м, НК-8, эксплуатировался с 27.06.1971 года по 21.06.2000 год. Последний опробованный интервал 2680-2683 м относится к горизонту Па ачкагыльского яруса и вступил в эксплуатацию 21.01.2003 году с дебитом нефти 3,9 т/сут., P = 12/54 атм. Приведенные по скважине 16 данные позволяют отметить, что выявленные

скважиной нефтяные залежи не прослежены по падению и простиранию складки и отложения НК на полную мощность не вскрыты.

В скважине 398 (забой 4715 м) первый нефтяной объект с общим интервалом глубин 4678-4585 м, горизонт НК-9, вступил в эксплуатацию 31.03.1972 году с рабочими параметрами: штуцер 8 мм, дебит нефти – 141 т/сут., газа – 386 тыс. м³/сут., Р = 87/147 атм. Эта скважина с возвратным объектом 4585-4592 м, горизонт НК-8, эксплуатировалась до 2007 года. В настоящем скважина в ожидании ликвидации. Вышеприведенные по скважине 398 данные показывают, что выявленные скважиной нефтяные залежи не прослежены по падению и простиранию складки и отложения НК на полную мощность не вскрыты.

Проведенные исследования геологических материалов в 6,0 км полосе от скважины 16 Северный Готурдепе до скважины 398 Готурдепе позволяют полагать, что, во-первых, нефтяные залежи НК отложений не прослежены по падению и простиранию, во-вторых, отложения НК не вскрыты на полную мощность.

Таким образом, для решения этих задач необходимо заложение разведочных скважин, в этой связи рекомендуется к заложению:

- разведочная скважина № 3, проектной глубиной 5100 м, располагается в створе скважин 16-398 на расстоянии 2.4 км от скважины 398.

Запасы месторождения Северный Готурдепе приурочены к отложениям по первому блоку из четырех (IXд, IXе, НК1 и НК2) и по второму из пяти пластов (НК7, НК8, НК10, НК11 и НК12). Пласты характеризуются сложным геологическим строением – высокой неоднородностью, резкой литологической изменчивостью. Каждый горизонт при себе имеет несколько пластов с различными характеристиками, требующими индивидуального подхода к их разработке. На данном месторождении в пластах существуют различные давления и нефти с различными свойствами.

Поставленная задача исследования на месторождении Северный Готурдепе: бурение скважин с технологией одновременно раздельной эксплуатацией:

- повысить нефтеотдачу скважины;
- сократить капитальные вложения на бурение скважин;
- увеличить рентабельный срок разработки месторождения;
- снизить эксплуатационные затраты;
- обеспечить учет добываемой продукции из каждого пласта [2].

Скважины № 147, № 156 и № 200 Северный Готурдепе пробурены в первом блоке, а № 37 Северный Готурдепе во втором блоке. Нефтеотдача традиционных скважин на месторождении Северный Готурдепе по залежам

среднего и нижнего красноцвета составляла в среднем 23,5 %. При освоении всех четырех скважин прирост нефтеотдачи по сравнению с традиционными скважинами на залежах среднего и нижнего красноцвета составил 47,9 %.

Неосвоенная часть месторождения Северный Готурдепе находится на мелководной части Каспийского моря. Для строительства площадки под буровые установки и подъездные дороги к ним занимают большие сроки и затраты. С целью экономической целесообразности для сокращения сроков и затрат на строительные работы площадок и дорог появилась необходимость бурения скважин с одновременной раздельной эксплуатацией несколько пластов с одной скважины. На основании геолого-геофизических и ранее пробуренных скважин выбрана сетка разработки по исследуемым четырем скважинам. Расстояние по сетке каждой рассматриваемой скважины выбрано 700-900 метров, что, при сравнении с действующей сеткой разработки традиционных скважин каждой исследуемой скважины, сокращает бурение 2 эксплуатационных скважин. Данное решение сократило затраты на строительные работы для бурения и количество скважин из сетки разработки. При дальнейшей разработке и эксплуатации с одновременной раздельной эксплуатацией несколько горизонтов значительное сокращение затрат проявится при обустройстве и эксплуатации месторождения.

В исследуемых скважинах с помощью одновременной раздельной многопластовой эксплуатации можно проводить поочередную разработку различных нефтяных залежей путем перевода всего фонда скважин с базового пласта на другой пласт на некоторый промежуток времени. После восстановления и стабилизации гравитационного и гидродинамического равновесия в истощенной залежи можно произвести возврат скважин к дальнейшей выработке остаточных запасов по базовому пласту. Учитывая в наших скважинах способ эксплуатации (фонтанная добыча, компрессорный и компрессорный газлифт), с целью быстрой реализации поочередной разработки продуктивных залежей, нами на всех четырех исследуемых скважинах на лифтах насосно-компрессорных труб установили газлифтные и циркуляционные клапана [4]. После длительной эксплуатации скважин при падении давления и большой степени обводненности продуктивных горизонтов с целью дальнейшей их эксплуатации и перехода от фонтанной, газлифтной эксплуатации на другой вид, на все скважины были установлены съемные пакера. При разборке внутрискважинной компоновки и съемных пакеров на скважине легко можно произвести другой вид эксплуатации. Выбор вида эксплуатации можно осуществлять на основании последних геологических данных исследований каждой скважины. По состоянию скважин можно выбрать следующие виды эксплуатации:

1. Электроцентробежный насос + Электроцентробежный насос.
2. Электроцентробежный насос + штанговый глубинный насос.

3. Штанговый глубинный насос + штанговый глубинный насос.
4. Эжекторный насос + Эжекторный насос.
5. Эжекторный насос + Электроцентробежный насос.
6. Эжекторный насос + штанговый глубинный насос.

Универсальность исследуемых скважин с одновременной раздельной эксплуатацией нескольких горизонтов для быстрого перехода поочередной эксплуатации залежей приводит к увеличению рентабельности срока разработки месторождения и снижению эксплуатационных затрат. Основная роль в двухлифтовой одновременной раздельной эксплуатации нескольких горизонтов имеет изолирующий элемент – пакер, разобщающие межтрубное кольцевое пространство между обсадной колонной и насосно-компрессорными трубами. Разобщающий элемент – пакер устанавливают ниже верхнего нефтеносного пласта и закрепляют внизу колонны насосно-компрессорных труб. В двухлифтной одновременной раздельной эксплуатации из верхнего и нижнего пласта отбирают в отдельности нефть по насосно-компрессорным трубам. Разобщитель является основным элементом оборудования, обеспечивающим осуществление одновременной раздельной эксплуатации. На практике применяются различные конструкции разобщителей. Разобщитель должен удовлетворять следующим требованиям: соединяться с насосно-компрессорными трубами; обеспечивать беспрепятственный спуск его в скважину; обеспечивать герметичность при установке в заданном месте затрубного пространства; посадка его должна управляться с поверхности [5]. В ряде конструкций разобщителей используются несколько уплотняющих элементов, изготовленных из резины различной прочности. Это обеспечивает большой уплотняющий эффект с меньшим давлением или деформацией, чем в одно-манжетном разобщителе. Например, в разобщителе с тремя манжетами твердость верхней и нижней манжет обычно более высокая, чем твердость средней. При спуске в скважину крайние манжеты будут подвержены большему износу, чем средняя манжета, обеспечивающая наибольшее уплотнение. Шлипысы состоят из трех-четырёх сегментов с зубчатой поверхностью и удерживают разобщитель в обсадной колонне во время приложения нагрузки к резиновой манжете. Зубчатая поверхность шлипсов прижимается к обсадной колонне с помощью конуса. Некоторые разобщители имеют два ряда шлипсов, работающих в противоположных направлениях. Такое расположение шлипсов не позволяет разобщителю передвигаться как вниз, так и вверх.

С целью обеспечения учета добываемой продукции из каждого пласта, на всех исследуемых скважинах в интервале зоны перфорации были установлены циркуляционные клапана, которые открываются, закрываются с помощью канатной техники Стеклайна и Колтюбинговым оборудованием (оборудование – Гибкий НКТ). Циркуляционные клапаны необходимы для

обеспечения циркуляции глинистого раствора из затрубного пространства и выравнивания давления перед срывом пакера; с помощью циркуляционных клапанов также обеспечивается циркуляция жидкости при цементации, гидравлическом разрыве пласта, промывке или испытании скважины [6]. Циркуляционный клапан располагается над уплотняющим элементом, и открывается движение насосно-компрессорных труб или бурильных труб. С открытием клапана затрубное пространство сообщается с насосно-компрессорными трубами или бурильными трубами. Для учета добываемой продукции с этими оборудованиями выполняется закрытие всех клапанов, кроме исследуемого. На устье с помощью замерных установок производить замер добываемой продукции каждого пласта, и этот процесс повторяется для каждого пласта. С помощью АПЛ с канатной техникой производится исследование с замером давления и температуры каждого пласта. При несовместимости пластовых давлений продуктивных горизонтов друг с другом в зависимости от давления выбираются продуктивные пласты, пластовое давления которых выше других пластов для пуска в эксплуатацию. Циркуляционный клапан на продуктивных горизонтах с низкими пластовыми давлениями закрывается, и временно не запускают в эксплуатацию, с целью не надавливание их продуктивными горизонтами с высокими пластовыми давлениями. После падения пластового давления на эксплуатируемых горизонтах с высокими пластовыми давлениями, при соответствующих давлениях запускаются в эксплуатацию продуктивные горизонты с низкими пластовыми давлениями [7]. Для строгого соблюдения совместимости давления в продуктивных горизонтах, один раз в неделю на исследуемых скважинах проводилось исследование каждого продуктивного горизонта в отдельности с канатной техникой.

Данную технологию можно использовать с целью рационального использования газа при добыче нефти из газовых шапок, можно повысить не только дебит скважин по нефти, но и снизить вынос попутного газа. Для этого достаточно разделить двухпакерной компоновкой газовую часть пласта (газовую шапку) от нефтяной (нефтяную оторочку). После этого установить забойные штуцера по отдельному регулированию расхода газа и штуцера дебита флюида. В процессе эксплуатации можно многократно корректировать и менять режимы работы внутрискважинного газлифта с использованием канатной техники, газлифтной технологии и программного обеспечения НИИ «Газлифт» [8].

Экономическая эффективность одновременной отдельной эксплуатации достигается за счет ограничения высоко обводненного притока жидкости с базового пласта и вовлечением в эксплуатацию нового пласта и пропластка, что позволяет получить дополнительную добычу нефти и сократить расходы по ее подготовке.

Список литературы

[1] Ширковский АМ. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений. / АМ. Ширковский. – Москва Недра, 1987.

[2] Требин Ф.А. Добыча природного газа. / Ф.А. Требин, Ю.Ф. Макогон, К.С. Басилаев. – Москва: Недра, 1976.

[3] Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. / Ю.В. Вадецкий. – Москва: Недра, 1985.

[4] Коротаев Ю.П. Эксплуатация газовых месторождений. / Ю.П. Коротаев. – Москва: Недра, 1975.

[5] Коротаев Ю.П. Расчет проникновения глинистого раствора в пласт. / Ю.П. Коротаев, ММ. Швидлер. // Газовая промышленность. – 1971. № 8.

[6] Деряев А.Р. Современное состояние изученности бурения направленных и многозабойных скважин с одновременно-раздельной эксплуатацией нескольких горизонтов (зарубежный опыт). / А.Р. Деряев, Г. Оразклычев, Р. Еседулаев. // Сборник статей Института нефти и газа, Выпуск 8. – Ашхабад: Туркменская Государственная издательская служба, 2014. 228-237 с.

[7] Деряев А.Р. Особенности технологии бурения для одновременно-раздельной эксплуатации нескольких горизонтов на испытанных скважинах месторождений Северный Готурдепе. / А.Р. Деряев. // Сборник статей института “Нефть и газ” выпуск 8 (2014 ў.). 238-248 с.

[8] Деряев А.Р. Технологические особенности вскрытия многопластовых продуктивных горизонтов и освоение их для одновременно-раздельной эксплуатации. / А.Р. Деряев. // сборник статей института “Нефть и газ” (2015 ў.). – выпуск 11 183-193 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Shirkovsky AM. Development and operation of gas and gas condensate fields. /AM. Shirkovsky. – Moscow Nedra, 1987.

[2] Trebin F.A. Extraction of natural gas. / F.A. Trebin, Yu.F. Makogon, K.S. Basilaev. – Moscow: Nedra, 1976.

[3] Vadetsky Yu.V. Drilling of oil and gas wells. / Yu.V. Vadetsky. – Moscow: Nedra, 1985.

[4] Korotaev Yu.P. Exploitation of gas fields. / Yu.P. Korotaev. – Moscow: Nedra, 1975.

[5] Yu.P. Korotaev. Calculation of the penetration of clay solution into the reservoir. / Yu.P. Korotaev, M.M. Shvidler. // Gas industry. – 1971. No. 8.

[6] Deryaev A.R. The current state of knowledge of drilling directional and multilateral wells with simultaneous-separate operation of several horizons (foreign experience). / A.R. Deryaev, G. Orazklychev, R. Yesedulaev. // Collection of articles of the Institute of Oil and Gas, Issue 8. – Ashgabat: Turkmen State Publishing Service, 2014. 228-237 p.

[7] Deryaev A.R. Peculiarities of drilling technology for simultaneous-separate operation of several horizons on tested wells of the Northern Goturdepe fields. / A.R. Deryaev. // Collection of articles of the Oil and Gas Institute, issue 8 (2014 ý.). 238-248 p.

[8] Deryaev A.R. Technological features of the opening of multilayer productive horizons and their development for simultaneous-separate operation. / A.R. Deryaev. // collection of articles of the Oil and Gas Institute, (2015 ý.). – issue 11. 183-193 p.

© А.Р. Деряев, 2022

Поступила в редакцию 9.02.2022

Принята к публикации 15.02.2022

Для цитирования:

Деряев А.Р. Задачи исследования для метода одновременной раздельной эксплуатации многопластовых месторождений // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-2(16). С. 43-51. URL: <https://ip-journal.ru/>